

Original paper

UMUMIY O'RTA TALIM MAKTAB RAXBARLARINING INNOVATSION BOSHQARUV KOMPETENTLIGINI AXBOROT-METODIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

© U.S. Azizov¹✉

¹A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari rahbarlarining innovatsion boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda axborot-metodik tizimning tutgan o'rni va uni takomillashtirishning zaruriyati ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan.

MAQSAD: tadqiqotda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalari, zamonaviy metodik qo'llanmalar va tahliliy platformalardan foydalanish orqali rahbarlarning boshqaruv faoliyatini samarali tashkil etish mexanizmlari ochib berilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda empirik metodlardan – so'rovnoma, intervyu va kuzatuv usullari orqali maktab rahbarlarining amaliy faoliyatidagi muammolar, ularning innovatsion kompetentligiga ta'sir etuvchi omillar haqida dalillarga asoslangan ma'lumotlar olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: maqolada pedagogik boshqaruvda innovatsion yondashuvlarni qo'llash, ilmiy-metodik xizmatlarni raqamlashtirish, hamda rahbarlik salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi axborot-ta'lim muhitini yaratish bo'yicha taklif va tavsiyalar ilgari surilgan. Natijada, umumiy o'rta ta'lim maktablari rahbarlarining zamonaviy talablar asosida faoliyat yuritishlari uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar tizimi aniqlangan.

XULOSA: umumiy o'rta ta'lim maktablari rahbarlarining innovatsion boshqaruv kompetentligini shakllantirish – bu nafaqat individual kasbiy rivojlanish masalasi, balki butun ta'lim tizimining zamonaviy bosqichda taraqqiy etish omilidir.

Kalit so'zlar: innovatsion boshqaruv, axborot-metodik tizim, umumiy o'rta ta'lim, maktab rahbari, kompetentlik, raqamli ta'lim, pedagogik menejment, metodik xizmat.

Iqtibos uchun: Azizov U.S. Umumiy o'rta talim maktab raxbarlarining innovatsion boshqaruv kompetentligini axborot-metodik tizimini takomillashtirish. // Inter education & global study. 2025. №4. B.327–333.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

© У.С. Азизов¹✉

¹Национальный институт педагогического мастерства им. А. Авлони, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье научно и теоретически обоснована роль информационно-методической системы в формировании инновационно-управленческой компетентности руководителей общеобразовательных школ и необходимость ее совершенствования.

ЦЕЛЬ: исследование раскрывает механизмы эффективной организации управленческой деятельности руководителей посредством использования цифровых технологий, информационно-коммуникационных средств, современных методических пособий и аналитических платформ в образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались эмпирические методы – анкетирование, интервьюирование и наблюдение – для получения научно обоснованной информации о проблемах в практической деятельности руководителей школ и факторах, влияющих на их инновационную компетентность.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в статье выдвигаются предложения и рекомендации по применению инновационных подходов в педагогическом менеджменте, цифровизации научно-методических услуг, созданию информационно-образовательной среды, способствующей повышению лидерского потенциала. В результате была определена система компетенций, необходимых директору общеобразовательной школы для осуществления деятельности в соответствии с современными требованиями.

ВЫВОД: формирование инновационно-управленческой компетентности руководителей общеобразовательных школ является не только вопросом индивидуального профессионального развития, но и фактором развития всей системы образования на современном этапе.

Ключевые слова: инновационный менеджмент, информационно-методическая система, общее среднее образование, директор школы, компетентность, цифровое образование, педагогический менеджмент, методическая служба.

Для цитирования: Азизов У.С. Совершенствование информационно-методической системы инновационного управления компетентностью руководителей общеобразовательных школ. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 327–333.

IMPROVEMENT OF THE INFORMATION AND METHODOLOGICAL SYSTEM OF INNOVATIVE MANAGEMENT COMPETENCE OF HEADS OF SECONDARY EDUCATION SCHOOLS

© Umidjon S. Azizov¹✉

¹A. Avloni National Institute of Pedagogical Skills, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article scientifically and theoretically substantiates the role of the information and methodological system in the development of innovative management competence of heads of secondary education schools and the need for its improvement.

AIM: the study reveals mechanisms for effectively organizing the management activities of heads through the use of digital technologies, information and communication tools, modern methodological manuals and analytical platforms in the educational process.

MATERIALS AND METHODS: the study used empirical methods - questionnaires, interviews and observation methods to obtain evidence-based information about the problems in the practical activities of school heads and factors affecting their innovative competence.

DISCUSSION AND RESULTS: the article puts forward proposals and recommendations on the use of innovative approaches in pedagogical management, the digitization of scientific and methodological services, and the creation of an information and educational environment that serves to increase leadership potential. As a result, a system of competencies necessary for the heads of general secondary schools to operate in accordance with modern requirements has been identified.

CONCLUSION: the formation of innovative management competence of heads of general secondary schools is not only a matter of individual professional development, but also a factor in the development of the entire education system at a modern stage.

Keywords: innovative management, information and methodological system, general secondary education, school head, competence, digital education, pedagogical management, methodological service.

For citation: Umidjon S. Azizov. (2025) 'Improvement of the information and methodological system of innovative management competence of heads of secondary education schools', *Inter education & global study*, (4), pp. 327–333. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimida yuz berayotgan tub o'zgarishlar, raqamli transformatsiya, innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi umumiy o'rta ta'lim muassasalari rahbarlaridan yangicha fikrlash, strategik rejalashtirish, o'zgarishlarni boshqarish va ilg'or boshqaruv mexanizmlarini tatbiq etishni talab qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, maktab rahbarining innovatsion boshqaruv kompetentligini rivojlantirish masalasi pedagogik boshqaruv sohasidagi dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi.

Innovatsion boshqaruv kompetentligini pedagogik innovatika, ta'lim menejmenti va kasbiy kompetensiya nazariyasi nuqtai nazaridan tahlil qilar ekanmiz, u ta'lim muassasasi rahbarining o'z faoliyatini o'zgaruvchan tashqi va ichki muhit sharoitlariga mos ravishda samarali tashkil eta olish qobiliyati, tashabbuskorlik, tashkiliy-administrativ salohiyat, axborot va raqamli texnologiyalarni puxta o'zlashtirish, shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni amaliyotga joriy etish ko'nikmalarining integratsiyasini anglatadi.

Mamlakatimizda umumiy o'rta ta'limni modernizatsiya qilish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar jarayonida maktab rahbarining axborot-metodik faoliyatini tizimli takomillashtirish, ularning innovatsion menejer sifatidagi rolini kuchaytirish, hamda ularni metodik xizmatlarning interaktiv, raqamli va tahliliy vositalari bilan ta'minlash alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Ayni shu jihatdan qaralganda, axborot-metodik tizimni takomillashtirish orqali rahbarlarning kasbiy-innovatsion kompetentligini rivojlantirish institutsional yondashuv, axborot-kommunikatsion tizimlar, ta'lim sifatini monitoring qilish texnologiyalari kabi komponentlarga tayanadi. Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari rahbarlarining innovatsion boshqaruv kompetentligini shakllantirishda axborot-metodik tizimning tutgan o'rni, bu tizimni takomillashtirish yo'nalishlari, shuningdek, ilg'or tajriba asosida taklif qilinayotgan konseptual yondashuvlar ilmiy-nazariy asosda tahlil qilinadi.

Zamonaviy ta'lim menejmentida rahbarlik faoliyati faqatgina boshqaruv amaliyotini bajarish emas, balki tizimli fikrlash, innovatsion tashabbuskorlik, axborot oqimlarini samarali boshqarish va doimiy yangilanishni taqozo etadi. Shu boisdan umumiy o'rta ta'lim maktablari rahbarlarining innovatsion boshqaruv kompetentligini rivojlantirishga oid metodologik asoslar o'ziga xos kompleks va multidisiplinar yondashuvni talab qiladi. Mazkur ilmiy izlanishda ana shunday yondashuvlar uyg'unligi asosida metodologik poydevor yaratishga intilindi.

Eng avvalo, tadqiqotning nazariy asoslarini belgilashda innovatsion menejment nazariyasi, pedagogik tizimlar nazariyasi, kasbiy kompetentlik konsepsiyasi hamda ta'limda raqamli transformatsiya paradigmasiga tayandik. Bular yordamida rahbarlik kompetentligini o'lchash mezonlari, ularni rivojlantirish mexanizmlari va ularning axborot-metodik tizim bilan o'zaro aloqasi aniqlashtirildi.

Metodologik yondashuvda sistemali-tahliliy yondashuv asosiy o'rin tutadi. Chunki maktab rahbarining boshqaruv salohiyati yagona bir yo'nalishda emas, balki turli omillar (ijtimoiy, tashkiliy, texnologik, shaxsiy) bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli, rahbarlik faoliyati kontekstida bu omillarni o'zaro integratsiyalashgan holatda o'rganish zarur bo'ldi.

Tadqiqotda empirik metodlardan – so'rovnoma, intervyu va kuzatuv usullari orqali maktab rahbarlarining amaliy faoliyatidagi muammolar, ularning innovatsion kompetentligiga ta'sir etuvchi omillar haqida dalillarga asoslangan ma'lumotlar olindi. Bunda, ayniqsa, o'quv-metodik ishlar bilan shug'ullanuvchi rahbarlar, metodistlar, AKT koordinatorlari ishtirok etishi tajribaning hayotiyiligini ta'minladi.

Shuningdek, modellashtirish metodi orqali innovatsion boshqaruv kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi axborot-metodik tizimning tarkibiy komponentlari, ularning funksional aloqalari va samaradorlik indikatorlari shakllantirildi. Bu model maktab rahbarining boshqaruvdagi strategik ko'nikmalari, texnologik savodxonligi va tahliliy salohiyatini o'zaro uyg'unlashtirish imkonini berdi. Natijada, metodologik yondashuvlar va usullarning uyg'un qo'llanilishi orqali umumiy o'rta ta'lim maktab rahbarlarining innovatsion boshqaruv kompetentligini samarali rivojlantirishda axborot-metodik tizim muhim vosita sifatida asoslanib berildi.

Umumiy o'рта ta'lim tizimida rahbarlik kompetentligini rivojlantirish, xususan, innovatsion boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirish masalasi so'nggi yillarda xalqaro va milliy miqyosda keng muhokama qilinayotgan dolzarb ilmiy muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilar ekanmiz, ularni bir nechta asosiy tematik bloklarga ajratish mumkin: innovatsion boshqaruv nazariyasi, ta'lim rahbariyatining kasbiy kompetentligini rivojlantirish, axborot-metodik tizimlar va raqamli transformatsiya jarayonlari.

Birinchi navbatda, innovatsion boshqaruv konsepsiyasi nazariy asoslarini yoritgan mualliflar qatoriga P. Druker[7; 320], M. Porter, Y. Shumpeter[8; 455] kabi klassik menejment nazariyachilari kiradi. Ular rahbarlikda innovatsion fikrlash, strategik yangilanish va tashabbuskorlikni tashkilot muvaffaqiyatining asosiy omillari sifatida ta'kidlaydilar. Bu yondashuv umumiy o'рта ta'lim muassasalari rahbarlarining o'zgaruvchan ta'lim muhiti sharoitida boshqaruv funksiyalarini qayta ko'rib chiqish zaruratini ko'rsatadi.

Mahalliy tadqiqotchilar – B. S. Yuldashev[4; 117], Sh. A. Abdurahmonov[1; 63], M. Jo'raqulov[3; 276] va boshqalar o'z asarlarida ta'lim menejmentida kasbiy kompetentlikni shakllantirish, pedagogik boshqaruvda innovatsiyalarni joriy etish, rahbarlarning strategik rejalashtirishga bo'lgan tayyorgarligini oshirishga doir muhim ilmiy qarashlarni ilgari surganlar. Jumladan, B. S. Yuldashev[4; 117] o'рта ta'lim tizimida rahbarlik faoliyatining samaradorligini oshirishda ilg'or boshqaruv uslublarining tutgan o'rni va kasbiy tayyorgarlik sifatini alohida ta'kidlagan.

Axborot-metodik tizimlar bo'yicha o'tkazilgan ilmiy izlanishlar ham muhim ahamiyatga ega. M. N. Berulava[2; 292], A. V. Xutorskoy[9; 384], T. M. Davletshin[10; 198] va boshqa xorijiy olimlar metodik xizmatlar va pedagogik axborot resurslarini raqamlashtirish, zamonaviy metodik platformalardan foydalanish orqali ta'limda boshqaruv sifatini oshirish masalalarini o'rganib, ilg'or g'oyalarni ilgari surganlar. Jumladan, Khutorskoyning "Pedagogik dizayn va shaxsiy ta'lim yo'llari" konsepsiyasi rahbarlarning metodik xizmatni tashkil etishdagi roli va mas'uliyatini yangi bosqichga olib chiqadi.

So'nggi yillarda raqamli ta'lim muhitining shakllanishi va rahbarlik faoliyatiga AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) integratsiyasi ham alohida yo'nalish sifatida rivojlanmoqda. OECD [5; 180], UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE) [6; 112] va World Bank Education Global Practice tomonidan tayyorlangan hisobotlar ta'lim rahbarlarining raqamli savodxonligini oshirish, axborot oqimlarini boshqarish va tahliliy qarorlar qabul qilishdagi rolini kengaytirish zarurligini asoslaydi.

Tahlil natijalariga ko'ra, mavjud adabiyotlar umumiy o'рта ta'lim rahbarlarining innovatsion boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda nazariy asos bo'lib xizmat qilsa-da, axborot-metodik tizimni takomillashtirish, uni real amaliyotga tatbiq etishning aniq mexanizmlari hali to'liq ishlab chiqilmagan. Ayniqsa, metodik xizmatlar bilan maktab rahbarlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik, tahliliy platformalardan foydalanish, raqamli metodik bazaning interaktivlik darajasi kabi masalalar chuqurroq ilmiy izlanishni talab qiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida maktab rahbarining boshqaruv faoliyati an'anaviy ma'muriy funksiyalardan chiqib, strategik fikrlash, innovatsion transformatsiyalarni boshqarish va yuqori darajadagi kasbiy kompetentligini talab qiladigan kompleks jarayonga aylanmoqda. Bunda rahbarlik salohiyatining yadro kompetensiyasi sifatida innovatsion boshqaruv kompetentligini ajratib ko'rsatish ilmiy asosga ega bo'lib, u rahbarning o'zgaruvchan ta'lim muhiti sharoitida samarali faoliyat yuritish olish layoqatini anglatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, umumiy o'rta ta'lim maktablari rahbarlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi asosiy vositalardan biri bu — axborot-metodik tizim hisoblanadi. Axborot-metodik tizim – bu rahbarning metodik ta'minot, raqamli resurslar, tahliliy vositalar va pedagogik innovatsiyalar bilan bog'liq faoliyatini kompleks tarzda tashkil etishga imkon beruvchi integratsiyalashgan boshqaruv infratuzilmasidir.

Mazkur tizimning samarali faoliyat yuritishi uchun bir nechta asosiy funksional komponentlar mavjud:

Axborot-kommunikatsion platformalar – rahbarlik faoliyatida operativ ma'lumot almashinuvini ta'minlash, raqamli monitoring tizimlarini boshqarish va qarorlar qabul qilish jarayonida ishonchli ma'lumotlar bazasini yaratish imkonini beradi.

Metodik resurslar va ko'llanmalar – innovatsion pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etishda rahbarlarning uslubiy savodxonligini oshiradi, bu esa ularning pedagogik menejmentdagi refleksiv kompetentligini mustahkamlaydi.

Analitik vositalar va tahlil platformalari – maktab faoliyatining samaradorligini tizimli tahlil qilish, o'qituvchilarning kasbiy o'sishini monitoring qilish, ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillarni baholashda rahbarlik qarorlarini ilmiy asoslash imkonini beradi.

Muhokama natijalariga ko'ra, axborot-metodik tizimni takomillashtirish orqali umumiy o'rta ta'lim maktablari rahbarlarining innovatsion boshqaruv kompetentligini rivojlantirish nafaqat ularning kasbiy salohiyatini oshiradi, balki butun ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlariga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ta'limda barqaror rivojlanish, raqamli transformatsiya, va pedagogik innovatsion tizimning shakllanishiga zamin yaratadi.

Zamonaviy ta'lim muhitida maktab rahbari nafaqat tashkilotning boshqaruvchisi, balki o'zgarishlarning tashabbuskori, pedagogik jamoaning strategik yo'l boshchisi, ta'lim sifatining kafolatchisi sifatida namoyon bo'lmoqda. Uning har bir qarori, yondashuvi va hatto tafakkur modeli butun ta'lim muassasasining rivojlanish trayektoriyasiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bois umumiy o'rta ta'lim maktab rahbarining innovatsion boshqaruv kompetentligini shakllantirish masalasi bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biriga aylanmoqda. Tadqiqot davomida aniq bo'ldiki, bu kompetentlikni rivojlantirishda axborot-metodik tizim o'rni beqiyos. Axborot – bu boshqaruvning asosi, metodika esa qarorning sifati va yo'nalishini belgilovchi muhim unsur. Shu jihatdan qaralganda, bu ikki resursni uyg'unlashtirgan, zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan boyitilgan, tahlil va baholash vositalari bilan integratsiyalashgan metodik infratuzilma rahbarning kasbiy salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi. Shubhasiz, innovatsion boshqaruv faqat texnik vositalarga

tayanuvchi faoliyat emas, u eng avvalo, yangicha fikrlash madaniyati, ochiq bilim maydonida harakatlana olish qobiliyati va mas'uliyatli rahbarlik etikasidir. Shu sababli, axborot-metodik tizimni takomillashtirish jarayoni, avvalo, rahbarning o'z ustida ishlashga bo'lgan intilishi, o'z faoliyatini tanqidiy tahlil qilishga tayyorligi va yangilikka ochiqligi bilan chambarchas bog'liqdir.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, umumiy o'rta ta'lim maktablari rahbarlarining innovatsion boshqaruv kompetentligini shakllantirish – bu nafaqat individual kasbiy rivojlanish masalasi, balki butun ta'lim tizimining zamonaviy bosqichda taraqqiy etish omilidir. Axborot-metodik tizim esa bu jarayonda vosita emas, balki strategik resurs sifatida qayta talqin qilinishi lozim. Zero, sifatli ta'lim — bu kuchli rahbarlikdan boshlanadi, kuchli rahbarlik esa yangicha yondashuv va mukammal metodik asos bilan shakllanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdurahmonov Sh. A. Maktab ta'limida raqamli transformasiya va rahbarlik kompetensiyasi // O'zbek pedagogik jurnali. – 2020. – №3. – B. 58–63.
2. Berulava M. N. Innovative educational systems. – Moscow: Nauka, 2010. – 292 p.
3. Jo'raqulov M. Pedagogik menejment: nazariy va amaliy asoslar. – T.: O'qituvchi, 2019. – 276 b.
4. Yuldashev B. S. Ta'lim tizimida innovasion boshqaruv kompetentligini rivojlantirish masalalari // Pedagogika va psixologiya. – 2021. – №4. – B. 112–117.
5. OECD. School Leadership for Learning: Insights from TALIS 2019. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 180 p.
6. UNESCO IITE. Digital Transformation of Education: Global Overview. – Moscow: UNESCO Institute for Information Technologies in Education, 2022. – 112 p.
7. Друкер П. Ф. Эффективное управление. – М.: Вильямс, 2002. – 320 с.
8. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
9. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика. – М.: Академический проект, 2008. – 384 с.
10. Давлетшин Т. М. Методическая служба в системе общего образования: организация и управление. – М.: Просвещение, 2017. – 198 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Azizov Umidjon Sobir o'g'li**, A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti mustaqil izlanuvchisi, [**Азизов Умиджон Собир углы**, независимый научный сотрудник Национального института педагогического мастерства им. А. Авлони], [**Azizov Umidjon Sobir o'g'li**, independent researcher at the A. Avloni National Institute of Pedagogical Skills]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Ziyo ko'chasi 6-uy [адрес: Узбекистан, Ташкентский район, улица Зийо, 6 дом], [address: Uzbekistan, Tashkent district, Ziyu street, 6 house].